

**РАЗРАБОТКА ПРАВОВЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
В НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ**

**DEVELOPMENT OF LEGAL RECOMMENDATIONS FOR IMPROVING
TAX ADMINISTRATION IN TAX AUTHORITIES**

БОЧКОВ ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ,

*кандидат экономических наук, доцент,
Уральский институт управления – филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС при
Президенте Российской Федерации.
НИКОНОВА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА,
Уральский институт управления – филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС при
Президенте Российской Федерации.*

BOCHKOV PAVEL VALERYEVICH,

*Candidate of economic sciences, Associate professor,
Ural Institute of Management – branch of the Federal State Budgetary Educational
Institution of the Russian Academy of Sciences under the President of the Russian
Federation.*

NIKONOVA YULIA YURYEVNA,

*Ural Institute of Management – branch of the Federal State Budgetary Educational
Institution of the Russian Academy of Sciences under the President of the Russian
Federation.*

В статье предпринимается попытка разработки правовых рекомендаций по усовершенствованию налогового администрирования в налоговых органах. Проведен анализ наиболее значимых сложностей налогового администрирования. Определены особенности цифровизации в сфере налогового администрирования. Рассмотрен пример реализации деятельности налоговых органов контрольно-надзорного содержания в сфере обращения финансов и образования цен. Выявлена зависимость развития в социально-экономической сфере от налогового администрирования. Представлены изменения, которые предлагается внести в пункт 30 Налогового Кодекса РФ.

The article attempts to develop legal recommendations for improving tax administration in tax authorities. The analysis of the most significant difficulties of tax administration is carried out. The features of digitalization in the field of tax administration are defined. An example of the implementation of the activities of tax authorities of control and supervisory content in the field of financial circulation and price formation is considered. The dependence of development in the socio-economic sphere on tax administration has been revealed. The amendments proposed to paragraph 30 of the Tax Code of the Russian Federation are presented.

Ключевые слова: *Налоговое администрирование, налоговые органы, налоговая служба, нагрузка, налоговые платежи, коррупция, налог, налоговый кодекс.*

Key words: *Tax administration, tax authorities, tax service, workload, tax payments, corruption, tax, tax code.*

Государственное развитие в социально-экономической сфере имеет свою зависимость от налогового администрирования. С помощью налоговых органов осуществляются государственные программы развития, бюджет получает необходимый объем налогов. В то же время налоговое администрирование имеет значительный объем недоработок, которые снижают результативность данного процесса и формируют конфликтные ситуации. Данные трудности имеют отношение к различным сферам общественной жизни. Налоговые правовые отношения реализуются на более низком уровне качества. Не соблюдается баланс деятельности налоговых органов.

Проведем анализ значимых сложностей налогового администрирования. К ним стоит отнести отсутствие равномерной нагрузки специалистов налоговой службы. На сегодняшний день отмечается увеличение нагрузки в деятельности сотрудников налоговых органов. С одной стороны, уменьшается число выездных налоговых проверок действующих предприятий. С другой стороны, увеличивается количество мероприятий, связанных с предпроверочными исследованиями документов.

Кроме налогового контроля, специалисты налоговых органов реализуют контроль трансфертного ценообразования, налогового мониторинга, осуществляют контроль за деятельностью компаний из зарубежных государств и пр. Как результат, увеличивается нагрузка на специалистов налоговых органов, что негативно сказывается на показателях налогового администрирования. Штатная численность специалистов налоговых органов сокращается. Уровень заработной платы недостаточно высок, что также влияет на показатели деятельности налоговых органов.

Сложностями налогового администрирования выступают проблемы законодательного регулирования сферы налогообложения. Имеющиеся трудности выражаются в наличии противоречий в правовых нормах. Недоработки и отсутствие взаимосвязи между законодательной и исполнительной властью отрицательно сказываются на осуществлении налогового администрирования.

Трудностью налогового администрирования, помимо перечисленного, также выступает существенный объем серых схем по перечислению налоговых платежей. Взаимодействие с ликвидацией данных схем ухода от перечисления налогов, участие в разбирательстве споров в суде требуют усилий со стороны специалистов налоговых органов, что снижает эффективность налогового администрирования в государстве.

Помимо сложностей в реализации деятельности налоговых органов, имеются вопросы по увеличению объемов экономической деятельности, относящейся к теневой. В существенных объемах реализуются правовые отношения в экономической сфере, процветает коррупция, что также влияет на дальнейшее становление системы налоговых органов.

Эффективность взаимодействия между государственными органами и ФНС оказывает свое влияние на результативность администрирования. Скорость и объективность данных, которые передаются между государственными органами, позволяет в полном объеме осуществлять налоговый контроль над налогоплательщиками. В связи с этим важно развивать информационное взаимодействие на уровне государственных органов.

Существует интерес со стороны крупных предприятий по использованию программы налогового мониторинга. Также активно применяется система АСН-НДС-3. При реализации товаров действуют требования по его маркировке. Длительный период контроль со стороны налоговых органов является риск-ориентированным. Благодаря подобному подходу налогоплательщики обладают возможностью собственными силами производить оценку возможных рисков в ситуации налоговых проверок. Для предотвращения подобной ситуации налогоплательщики реализуют меры по снижению возможного риска, что улучшает степень налогового администрирования.

Цифровизация налогового администрирования имеет взаимосвязь с эволюцией финан-

сов, представленной в виде данных о погашении задолженности и кредитов. На сегодняшний день информация о финансах, как правило, хранится на носителях в электронной форме. Контроль и налоговое администрирование на необходимом уровне может осуществляться исключительно с помощью применения современных информационных систем.

Благодаря техническим возможностям значительно упрощается хранение, обработка и сбор сведений о деятельности предприятий. В то же время модернизация в цифровой сфере связана с перестройкой экономики на международном уровне. Законодательное обоснование происходящих технологических процессов требует своих доработок для дальнейшего развития налогового администрирования.

Использование цифрового формата предоставляет современные возможности для осуществления функций налоговых органов. Применение контроля информационных систем и использование фискального администрирования позволяет прибегать к уведомительному порядку реализации обязанностей по перечислению налогов.

В настоящее время законодательные нормы придерживаются тенденции по снижению объема обязательственных правовых отношений в области уплаты налогов. Все вышеназванное реализуется с помощью автоматического режима выявления составляющих для перечисления налога. Налогоплательщик не принимает участия в данном процессе. Создание модели фискального администрирования в цифровом формате увеличивает возможности использования уведомительных процедур при перечислении налоговых платежей.

Уже с 2021 года модель применяется для перечисления земельных и транспортных налогов. Помимо этого, самозанятые также используют данные возможности. Применение упрощенной системы налогообложения в автоматизированном режиме начиная с 2022 года формирует возможность начисления платежей автоматически с учетом информации, которая была получена от контрольно-кассовых аппаратов.

Снижение объема обязанностей по перечислению налогов, в том числе налогового контроля и реализации административных процедур, увеличивает рецепции частнопроводных конструкций. На сегодняшний день они формируют конкуренцию административным процедурам, предусмотренным в Налоговом кодексе.

В то же время с учетом сложившейся ситуации при модернизации законодательных требований в налоговой области, которые предусмотрены в направлениях государственной политики до 2026 года, нельзя назвать достаточными. Важно увеличить результативность взаимодействия субъектов, находящихся под контролем, и контролирующих органов.

Отсутствие выработанной модели фискального администрирования связано с несоблюдением функциональной основы, являющейся значимой при определении полномочий органов управления. В результате произошло смешение функций государственных органов на федеральном уровне исполнительной власти. При этом обладают значимостью акты государственных органов, а не правовые требования.

Налоговые органы, кроме функций по контрольно-надзорной деятельности, также осуществляют функцию по нормотворчеству, что идет вразрез с концепцией системы управления в государстве, предусмотренной в Указе Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314. Это создает условия для контроля обязанностей налогоплательщиков, не регламентированных в законодательных требованиях. В результате возникают трудности с возможностями дальнейшей защиты прав и интересов налогоплательщиков.

Длительный период налоговые органы создают практику реализации контрольно-надзорной деятельности и административных процедур, не регламентированных Налоговым кодексом. К примеру, сегодня ФНС Российской Федерации применяет формы предпроевочного анализа, неурегулированные на законодательном уровне. Осуществляются процедуры, не предусмотренные правовыми нормами.

Подобное обуславливает отрицательную практику реализации контроля налоговыми

органами. При реализации контрольно-надзорных функций многие решения принимаются на усмотрение налоговых органов. В дальнейшем спорные ситуации разбираются в суде. В качестве примера можно привести Решение Арбитражного суда г. Москвы от 5 октября 2020 г. по делу № А40-211149/18-115-4949.

Сложностями налогового администрирования также является дата отнесения отсутствия экономической базы для перечисления налогов и учета экономической составляющей. Действия по взиманию налогов в максимальном размере могут послужить основанием для банкротства предприятия. Численность штатного состава сотрудников может сокращаться в подобных условиях. В результате повышаются показатели безработицы в государстве, снижается объем перечисления налогов, ухудшаются экономические показатели на государственном уровне.

В то же время модель фискального администрирования, в том числе контроль со стороны налоговых органов являются универсальными. Правовые нормы формируют возможность ее использования более широко. Ситуация складывается в связи с увеличением объемов законодательного регулирования налоговой области, включая внесение изменений в Налоговый кодекс.

Так, вступление в силу главы 25.3 НК РФ способствовало росту фискальных взиманий, предусмотренных нормами Кодекса. К ним относится государственная пошлина, оплачиваемая при реализации соответствующих действий. В настоящее время с учетом Указа Президента РФ от 15 января 2016 г. № 13 налоговые органы осуществляют администрирование страховых взносов, перечисляемых в различные внебюджетные фонды государства. Помимо этого, гл. 34 НК РФ включает законодательные требования по данному вопросу.

Принимая во внимание сложности перечисления налогов, влияющих на развитие государственной экономики благодаря перераспределению финансов, деятельность налоговых органов в контрольно-надзорной сфере имеет отношение к финансовой области.

В качестве примера можно привести реализацию деятельности налоговых органов контрольно-надзорного содержания на область обращения финансов и образования цен. Реализация данного вида деятельности предусмотрена в Налогом кодексе в форме проверки со стороны налоговых органов в виде контроля за реализацией договоров между лицами, являющимися взаимозависимыми. Контроль реализуется с помощью влияния на процесс образования цены сделки, находящейся подконтрольной. Перечисление налогов относится к юридическому факту, с помощью которого доходы приобретают официальный статус. Для усиления значения реализации администрирования налоговыми органами в финансовой области следует детализировать в правовых нормах основания для возникновения обязательств по перечислению налогов.

Также важно детализировать правовой состав налога на прибыль (дохода) на основании активного применения цифрового формата взаимодействия на различных уровнях. Правовые нормы не содержат детализацию составляющих налогообложения по налогу на прибыль, если применяется криптовалюта. В данной ситуации налоги перечисляются с учетом общих требований гл. 23, 25 Налогового кодекса.

Однако криптовалюта на сегодняшний день активно применяется в гражданском обороте. Также используется в виде инструмента для вывода финансов на территорию зарубежных государств. Наличие факта перечисления налоговых платежей является критерием оценки обоснованности наличия средств. Реализация существующего обязательства относится к сфере контрольно-надзорной деятельности налоговых органов.

В качестве проблем выступает отсутствие результативных принципов перечисления налогов с прибыли предприятий. Выделяемые государством субсидии для осуществления инвестиционной деятельности на практике выступают в качестве источника дополнительного дохода.

Министерство финансов разработало проект закона для применения повышенной ставки налоговых отчислений по налогу на прибыль, применяемой по отношению к дивидендам. В то же время перечисленные требования из проекта закона были исключены с учетом Поручения Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2021 г. «О корректировках налогообложения отдельных отраслей».

Перечисленные проблемы приводят к выводу о том, что при реализации контрольно-надзорной деятельности налоговых органов является существенной необходимостью разделения функций между федеральными органами исполнительной власти и функций государственных органов. Также нормы Налогового кодекса должны включать более детализированные обязанности и права налоговых органов, в том числе при проведении контрольных мероприятий. Модернизация законодательных требований исключит негативные ситуации по осуществлению контрольно-надзорной деятельности, не предусмотренной в законе.

С учетом необходимости детализации обязанностей и прав налоговых органов в Налоговом кодексе необходимо исходить из широкого понимания контроля со стороны налоговых органов. Под контролем стоит понимать наличие обратных и прямых связей, с помощью которых осуществляется взаимодействие между субъектами, находящимися под контролем и контрольными органами. Действия направлены на получение необходимых сведений для ее дальнейшей систематизации.

Процесс регулирования отношений в контрольно-организационных вопросах при реализации обязательств по налогам осуществляется на основании налогового права. При этом законодательные требования, регулирующие подобные правоотношения, перечислены в законодательстве о сборах и налогах.

На сегодняшний день отсутствует определение налогового контроля и налогового администрирования. К налоговому администрированию, как правило, относят управление на государственном уровне, включая налоговый контроль. При этом существует общность моделей, взаимосвязанных между собой, с помощью которых реализуются функции налоговых органов. Также высказываются мнения, что к налоговому администрированию можно отнести деятельность, нацеленную на процесс организации перечисления налогов.

В свою очередь, налоговый контроль включает различные формы управления ресурсами бюджетов, порядок применения которых предусмотрен Налоговым кодексом. Так, к администрированию относится процедура, нацеленная на формирование условий соблюдения обязанностей по перечислению налогов. К ним можно отнести направление уведомлений налоговых органов, постановку на налоговый учет, разъяснения налоговых требований, осуществление действий по регистрации предприятий и пр.

По своему содержанию контрольно-организационные отношения, направленные на реализацию обязательств по перечислению налогов, достаточно схожи с организационными действиями, осуществляемыми на основании административных требований.

В то же время исследование законодательных норм в административной и финансовой отрасли подчеркивает различия при реализации подобных мероприятий по контролю. Так, ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» не имеет отношения к реализации контроля государства в налоговой области.

При этом подчеркивается узкое понимание контроля со стороны государства с позиции законодателя. К данной деятельности относится деятельность контрольных государственных органов для выявления, предупреждения и дальнейшего пресечения выявленных нарушений законодательных норм. В то же время определение контроля в качестве базовых управленческих функций относится к финальному этапу процесса управления, что существенно объемнее.

Как уже отмечалось, законодательные нормы не предусматривают понятия налогового администрирования. Помимо этого, не выработана общая позиция по содержанию данного

термина. В качестве примера применения подобной терминологии законодательных требованиях может выступать налоговое администрирование по отношению к деятельности налогоплательщиков, относящихся к крупным. В то же время, действующие нормы не включают необходимого определения.

С точки зрения ученых, налоговое администрирование имеет отношение к системе управления, основанной на деятельности налоговых органов с учетом правовых требований. Помимо этого, является средством использования планирования в сфере налогообложения, необходимого учета плательщиков налогов и объемов налоговых перечислений, включая контроль и регулирование данной сферы общественных отношений. По мнению иных ученых, налоговое администрирование схоже с деятельностью государственных органов самоуправления при принятии управленческих решений.

Стоит отметить позицию авторов о том, что налоговое администрирование является непосредственным управлением со стороны государственных органов налоговыми правовыми отношениями. При этом предусматриваются соответствующие полномочия и обязанности государственных органов. Существенным является администрирование соблюдения законодательных норм по перечислению налогов. При реализации данного вида администрирования является необходимостью сохранение баланса используемых методов налоговых органов.

Благодаря применению методов администрирования налоговые органы обеспечивают поступления в бюджет государства. При этом соблюдаются регулярность и необходимые объемы перечисления финансов. Налогоплательщики получают мотивацию для должного соблюдения обязательств по перечислению налогов, что позволяет предотвратить правовые нарушения в налоговой области.

Итак, государственное развитие в социально-экономической сфере имеет свою зависимость от налогового администрирования. Основной государственной задачей для экономического развития выступает повышение качества администрирования, реализуемого налоговыми органами. В то же время налоговое администрирование имеет значительный объем недоработок, которые снижают результативность данного процесса и формируют конфликтные ситуации.

К ним стоит отнести отсутствие равномерной нагрузки специалистов налоговой службы. Сложностями налогового администрирования выступают проблемы законодательного регулирования сферы налогообложения. Имеющиеся трудности выражаются в наличии противоречий в правовых нормах. Трудностью налогового администрирования, помимо перечисленного, выступает существенный объем серых схем по перечислению налоговых платежей.

Как уже отмечалось, для решения существующих трудностей при реализации налогового администрирования необходимо предусмотреть его понятие в правовых нормах. При этом важно разграничивать контрольные действия налоговых органов и налоговое администрирование.

При этом необходимо внести изменения в пункт 30 Налогового Кодекса Российской Федерации, предусмотрев в качестве функций налоговых органов осуществление налогового администрирования, к которому относится реализация контрольных и других мероприятий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 04.08.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2023). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671 (дата обращения 14.10.2024).

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 08.08.2024) // Собрание законодательства РФ. 2000. № 32. Ст. 3340. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165 (дата обращения 14.10.2024).
3. Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (ред. от 08.08.2024) // Собрание законодательства РФ. 2020. № 31 (ч. I). Ст. 5007. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358750 (дата обращения 14.10.2024).
4. Указ Президента Российской Федерации от 15.01.2016 № 13 «О дополнительных мерах по укреплению платежной дисциплины при осуществлении расчетов с Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования» // Собрание законодательства РФ. 2016. № 3. Ст. 474. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192435 (дата обращения 14.10.2024).
5. Указ Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 (ред. от 27.03.2023) «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 11. Ст. 945 URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_46892 (дата обращения 14.10.2024).
6. Васянина Е.Л. Налоговое администрирование и налоговый контроль: проблемы осуществления, перспективы развития // Правовая политика и правовая жизнь. 2022. № 2. С. 160-169.
7. Запольский С.В. О юридических инструментах борьбы с экономическими правонарушениями // Правовая политика и правовая жизнь. 2021. № 3.1. С. 134-145.
8. Изотов А.В. Налоговые правоотношения в условиях цифровизации: современное состояние и перспективы развития: дис. ... кан. юрид. наук. М., 2021. 283 с.
9. Система налогового контроля в Российской Федерации и пути повышения ее эффективности / В.А. Цветков [и др.] // Экономика и управление. 2019. № 1 (159). С. 4-15.

© Бочков П.В., Никонова Ю.Ю., 2024.